

DOI:

ВПРАВИ ТА ІГРИ З М'ЯЧЕМ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ:
З ДОСВІДУ РОБОТИ

*Баканова О. Ф., канд. наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
Малашенко М. П., старший викладач*

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Уміння концентрувати увагу на успішній і своєчасній реалізації завдань різної складності – цінна якість не тільки для дітей і підлітків, а й для людей старшого віку. Розвивати цю навичку можна багатьма способами й засобами. У своїй практичній діяльності зі студентами 1-го і 2-го курсів НАУ «ХАІ» ми застосовуємо комплекс вправ із тенісним м'ячем, розроблений старшим викладачем кафедри фізичного виховання, спорту та здоров'я М. П. Малашенко, ефективність якого перевірено протягом кількох років. Вправи з предметами не тільки допомагають зосередити увагу студентів на здійсненні цілеспрямованих дій, а й сприяють розвитку рухових умінь, удосконаленню життєво необхідних навичок (координації рухів, окоміру, спритності, дрібної моторики та ін.). Цей комплекс набув популярності зокрема у студентів спеціальної медичної групи, які не планують досягти високих спортивних успіхів, проте різноманітні захопливі ігри з тенісними м'ячиками їм дуже подобаються. Вправи з предметом – прості, цікаві, легко запам'ятовуються. Кожна авторська вправа або гра мають свою назву, що дає змогу студентам швидко зрозуміти їх правила.

Вибір для занять саме тенісного м'яча зумовлений низкою чинників. По-перше, цей предмет компактний, м'який і пружний одночасно, невеликий за розміром, тому його зручно тримати в руці. М'ячик має ворсисту поверхню, приємну на дотик, матеріал зовнішнього покриття – синтезована повсть. По-друге, м'яч для тенісу зазвичай жовтого кольору, схожий на сонечко – яскравий і теплий – на нього радісно дивитися, особливо в осінньо-зимовий період. По-третє, тенісний м'яч – універсальний бюджетний предмет, який не займає багато місця. Його може придбати кожний, хто захоче систематично працювати над розвитком координації рухів, навчатися концентрувати увагу, стати спритнішим і вмілішим. В умовах карантину студенти виконують комплекс самостійно як у приміщенні, так і на свіжому повітрі на спортмайданчику, керуючись методичними рекомендаціями викладача.

Безпосередньо перед початком розучування комплексу вважаємо за доцільне провести зі студентами короткий історичний екскурс. Викладач розповідає, що куля стала обов'язковим атрибутом різних ігор ще в давнину. У Єгипті за 2000 років до н. е. виявили м'ячі, виготовлені

зі шкіри та кори дерев. Стародавні греки й римляни теж робили зі шкіри м'ячі, які набивали плодами інжиру. У середні віки до м'яча закладали обрізки тканини, шматки шкіри і шерсті. Від зовнішньої оболонки й матеріалу набивки залежала стрибучість м'ячів. Близько 200 років тому їх почали робити з бавовняних тканин. У англійського тогочасного поета є рядки: «Моя подружка – це м'яч для тенісу з бавовни». Однак бавовняні м'ячі не відзначалися стрибучістю навіть на ігровому майданчику з мармуру, граніту або іншого каміння.

Один із французьких королів видав указ, за яким тенісний м'яч повинен був мати волосяне набивання, не містити піску, крейди та металевих домішок. Іспанці, які спробували виготовляти м'ячі зі смоли гевеї – каучукового дерева, повідомляли: «Вони скачуть краще кастильських м'ячів». Але каучукові м'ячі мали істотний недолік: при підвищенні температури до +50 °С деформувалися від удару й ставали непридатними для гри. Коли в минулому столітті Чарльз Гудієр винайшов спосіб термічної вулканізації каучуку, з'явилися гумові м'ячі. 1874 року було запатентовано гру з цими м'ячами на свіжому повітрі – лаун-теніс, що швидко набув популярності у світі. За півтора десятка років гумовий м'яч почали покривати білою фланеллю. У такому вигляді він виявився більш керованим при ударах і відскоку.

Коли в наш час гумову кулю почали накачувати повітрям, щоб створити всередині надлишковий тиск, різко підвищилися еластичність і стрибучість предмета. Сучасний тенісний м'яч являє собою оболонку з гуми з домішкою натурального каучуку.

Вправи з м'ячиком можна виконувати як індивідуально, так і в парах або малих групах, бажано в певній послідовності. При цьому передбачається змінення амплітуди рухів і залучення до роботи різних груп м'язів. Для розвитку обох півкуль мозку вправи рекомендуємо виконувати як правою, так і лівою рукою. Вправа вважається виконаною, якщо м'яч не впав на підлогу, а виконаною на «відмінно», якщо всі дії чітко відповідали опису вправи.

Цей комплекс корисний не тільки для студентів, а й для школярів тим, що в ньому простежуються міжпредметні зв'язки: «Кут падіння дорівнює куту відбиття», «Маятник», «Фонтан» (фізика); «Крокодил», «Яблучко», «Крижана гірка», «Веселка» (природознавство, біологія); «Вертикаль», «Півкуля», «У ворота» (геометрія); «Ракетка», «Воланчик», «Жонглер», «Закинь до кошика» (фізична культура), а також інформація про тенісний м'яч (історія).

Досвід застосування загальнорозвивальних вправ та ігор з м'ячем для різних вікових груп висвітлено в навчальних посібниках, науково-методичних журналах, періодичних виданнях України (М. П. Малашенко, 2012, 2016, 2018, 2020 pp.). Особливо приємно констатувати масове поширення наших здобутків, коли педагогічні

розробки набувають популярності серед освітян України. Так, 2020 року згідно з рішенням редакційної колегії відомої видавничої групи «Основа» авторську методичку розвитку концентрації уваги було надруковано на сторінках чотирьох журналів: «Педагогічна майстерня», «Логопед», «Фізичне виховання в школах України», «Біологія». Статті містили не тільки детальний, покроковий опис кожної з 20 вправ з м'ячем, а фотографії, на яких першокурсники ХАІ демонстрували виконання комплексу.

Викладачі середніх і вищих навчальних закладів, психологи, соціальні педагоги з успіхом використовують запропоновані нами ігри на уроках і тренінгах. За відгуками колег, застосування цього комплексу допомагає учасникам залучити до роботи всі м'язи, розігріти суглоби верхніх кінцівок; отримати посилене фізичне навантаження й позитивні емоції; відпочити, перебуваючи в ігровій атмосфері невимушеного спілкування та взаємодії. Отже, рекомендуємо впровадження комплексу з м'ячем у навчальний процес.